

Pensamiento positivo en el arbitraje

Francisco Araña (España)

Desde hace tiempo los psicólogos deportivos han establecido el pensamiento positivo como un factor importante en el rendimiento de cualquier deportista. Todo esto es extrapolable a nosotros, los árbitros. Así, en el momento que observemos alguna adversidad en nuestra carrera (lesión, bajo rendimiento, problemas personales, etc.), es importante reemplazar de nuestra mente lo negativo por lo positivo, por tanto la aplicación práctica del pensamiento positivo nos llevará hacia una situación más favorable y a una mayor capacidad para enfrentar los problemas que nos encontremos en nuestra carrera arbitral.

A continuación me gustaría relacionar una serie de técnicas con aplicaciones prácticas que nos ayudarán a tener mayor confianza en nuestro trabajo, mejorando nuestro rendimiento y desempeño en la cancha. Esto, sin duda, irá directamente relacionado con la importancia de estar disfrutando mientras realizamos nuestra labor arbitral.

Alcanzar el estado de flow.

¿Cuántas veces nos decimos entre los árbitros: “Este cuarto se me ha ido volando”? Esto es un buen referente sobre nuestro estado de felicidad o placer mediante la realización de nuestra actividad arbitral, donde estamos completamente concentrados y absortos.

Me gustaría resaltar un ejemplo real de un compañero, que tras pasar por varias intervenciones y recaídas de una lesión importante, sigue con esfuerzo y perseverancia su objetivo de volver a la actividad arbitral. Ha pasado por momentos de desánimo, pero su lucha contra la lesión, así como afrontarlo con un pensamiento positivo, le llevará seguro a una pronta recuperación, que le hará más fuerte física y mentalmente.

Las veces que he tenido el placer de hablar con él me ha transmitido siempre ilusión y positivismo, lo cual me hace sentir una gran admiración y orgullo tenerlo como compañero, de un mismo modo me ayuda a reflexionar siempre hacia una perspectiva positiva ante las dificultades que tenga que superar.

En este estado de abstracción, es cuando decimos que hemos perdido la noción del tiempo o que se nos ha pasado el tiempo volando. Estamos disfrutando de nuestros movimientos en la cancha, en la búsqueda de los espacios entre los jugadores, analizando mi posición y las de nuestros compañeros, buscando sintonía entre unos y otros, de nuestras decisiones de pitada o no pitada. Todo esto nos crea un clima de confianza en el trabajo del equipo arbitral y eso nos hace ganarnos la credibilidad de jugadores y entrenadores.

Una técnica que yo personalmente utilizo para buscar el estado de flow es lo que denomino: “Radiar el partido”. Intento mentalmente ponerme en la figura de un comentarista radiofónico donde hago una lectura del juego que están desarrollando los equipos en mi área de responsabilidad: “buscar espacios, cuidado con el P&R, me acerco a controlar el flash defensivo en zona 1, observo la defensa en el juego sin balón, etc..”

Hace ya algunas temporadas en las competiciones más importantes del basket, los árbitros planificamos una serie de actividades previas a los partidos, entre ellas se encuentra el scouting de los equipos, estudiando: su estilo de juego defensivo y ofensivo, estadísticas, jugadores relevantes, etc..

Y lo que es más importante su implicación en el arbitraje, desarrollando un planteamiento del partido. Todas estas acciones nos ayudarán a estar mejor preparados y compenetrados durante el desarrollo de nuestra labor en la cancha, y por tanto favorecerá nuestro estado de flow

Desafia tus pensamientos negativos

¿Cuántas veces piensas en algo negativo que no puedes eliminar de tu mente durante un partido?, si eres sincero, seguro que muchas. Debes cortarlo de raíz antes de que se convierta en destructivo, incluso si al final del partido aún no puedes quitártelo de la cabeza, puedes compartirlo de manera constructiva con tus compañeros. Una buena técnica que hace unos años aprendí en una conferencia impartida por el coach deportivo, Richi Serrés, es las 4 F's (Fail, Fix, Forget & Focus), donde ante el error debemos Seguir y No Parar, debes enfadarte contigo mismo inicialmente por el error cometido, rápidamente pasar a un estado de recuperación con tranquilidad, luego olvidarte del error y finalmente volver a conseguir la concentración y atención necesaria que requiere el juego.

En ocasiones recibimos un informe de nuestra actuación, y nuestra primera sensación es de crítica. Eso no es un buen comienzo, debemos ir más allá de los errores que se indican, tenemos que reflexionar el por qué esa jugada ha tenido esa valoración. Hay que tomarse los informes o feedbacks como elementos de reflexión y mejora, no como simples documentos fiscalizadores para justificar un error o una calificación. Reconocer el error con tus compañeros, e incluso en determinados momentos con jugadores y entrenadores, nos llevará a aprender del mismo. Puedes decirte a ti mismo: “No debería haber cometido ese error, pero sucedió. Ahora lo único que puedo hacer es aprender de eso y seguir adelante para que no vuelva a suceder”, en definitiva debemos tratar el error como una oportunidad de aprendizaje.

Centrarse en los objetivos que puedes controlar

Evidentemente no puedes controlar al 100% la cantidad de designaciones que tengas, así como la asistencia a eventos importantes durante la temporada. Una buena estrategia es no centrarse tanto en los objetivos de resultados, sino en objetivos de proceso y rendimiento, porque puedes tenerlos con seguridad bajo tu control. Cada verano para mí es un placer representar a mi país en un Campeonato Europeo Internacional, mis objetivos no han ido encaminados a pitar la final o algunos de los partidos importantes de la competición. Mi estrategia siempre ha sido la misma, utilizar este evento para poner en práctica aquellas áreas en las que puedo mejorar y las novedades que me vayan requiriendo, practicando las IOT, posiciones mecánicas de acorde al juego, algunos déficit en criterio. De esta manera, podrás ser un activo mucho más valioso para la competición que arbitres.

En el inicio de temporada, recibí una consulta de un joven árbitro, donde me indicaba que uno de sus objetivos era, entre otros, ascender de categoría. Yo intenté hacerle reflexionar que para él lo más importante era trabajar otros aspectos como la consistencia de sus decisiones, así como la comunicación entre sus compañeros y los participantes del juego. Eso le iba a propiciar una credibilidad, de cara a seguir creciendo en las responsabilidades que sea designado. **En definitiva, es mejor trabajar objetivos de proceso y rendimiento, donde seguro podrás obtener un mayor control sobre los mismos. El propio éxito de estos objetivos te llevará tarde o temprano a seguir avanzando en tu carrera arbitral.**

Busca los aspectos positivos en tus actuaciones

Una vez acabado el partido, cuando consideres hacer un análisis del mismo, asegúrate de esforzarte más en reflexionar sobre lo que salió bien en lugar de lo que salió mal. Seguramente has tomado algunas buenas decisiones que han ayudado al control del encuentro, esa falta antideportiva que ayudó a cortar una situación comprometida o esa simulación en el inicio del partido que fue clave para que los jugadores entendieran que no se iban a consentir acciones con intención de engañar a los árbitros. Encontrar los aspectos positivos nos estimula para mejorar en otras áreas. Incluso los aspectos negativos pueden convertirse en positivos con la mentalidad correcta, puesto que nos pueden servir para evolucionar y acertar en la toma de decisión en futuras responsabilidades.

Sé humilde, constructivo y ayuda a tus compañeros

Cuántas veces observamos en la cancha cómo un árbitro está tomando una serie de decisiones con total acierto: el hecho de estar orgulloso de nuestro compañero y su línea de arbitraje es muy positivo para la cohesión del equipo arbitral y la imagen exterior que transmitimos hacia los intervinientes del juego. Colaborar en la formación y captación de árbitros, puede hacerte ganar el respeto y admiración entre los árbitros que se inician en una determinada competición. Incluso te puede ayudar a reinventarte, buscando mejoras en tu arbitraje que no podrías llegar a alcanzar sin esa actividad formativa hacia los demás.

Francisco Araña (España)

- Fue árbitro FIBA desde 2007- 2023
- Árbitro ACB en activo desde 2000